

JAMIYAT TARAQQIYOTIDA AYOLLARNING O'RNI

Adilxanova Arujan Daniyar qizi

TAFU Pedagogika yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Xashimxodjayeva Manzura Djurayevna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

xashimxodmanzura@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11272030>

Annotatsiya. Maqolada mustaqillik yillariga nazar tashlasak, datstlab xotin-qizlarning jamiyat hayotida ijtimoiy faolligini oshirishga alohida e'tibor berilgan. Hozirgi davrda ayollarga munosabat masalasida talab qilinayotgan qoidalar islom dinining ezgu g'oyalari bilan sug'orilgan, xalqimizda azaldan mavjudligi haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar. Ilm-fan, Inovatsiya, g'oya, jamiyat, Inovatsiya, intellektual qobiliyat.

РОЛЬ ЖЕНЩИН В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

Адилханова Аружан Данияровна

Студент 1-го курса педагогического факультета ТУПН

Хашимходжаева Манзура Джураевна

Ташкентский университет прикладных наук

Абстракт. Если рассматривать годы независимости, в статье особое внимание уделяется повышению социальной активности женщин в обществе. В нынешний период необходимые правила обращения с женщинами пропитаны благородными идеями исламской религии и констатировано, что они существуют в нашем народе с древних времен.

Ключевые слова. Наука, Инновации, идея, общество, Инновации, интеллектуальные способности.

THE ROLE OF WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY

Adilkhanova Aruzhan Daniyarovna

1st year student of the Pedagogical Faculty of UTAS

Khashimkhodzhayeva Manzura Dzhuraevna

Tashkent University of Applied Sciences

Abstract. Looking at the years of independence, the article focuses on increasing the social activity of women in society. In the current period, the necessary rules of treatment of women are infused with the noble ideas of the Islamic religion, and it was emphasized that they have existed among our people since ancient times.

Key words. Science, Innovation, idea, society, Innovation, intellectual ability.

KIRISH

Oila va jamiyat ustuni, hayotimizning ko'rki bo'lgan xotin – qizlarga hurmat va ehtirom ko'rsatish xalqimiz uchun azal – azaldan buyuk qadriyat bo'lib kelgan. Vatanimizning bugungi taraqqiyotida, oila va jamiyat hayotida xotin - qizlar muhim o'rin va mavqeni egallashmoqda. Xususan, «Ayollga e'tibor – kelajakka e'tibor» naqillarimiz bejiz emas. Mustaqillik yillariga nazar tashlasak, datstlab xotin-qizlarning jamiyat hayotida ijtimoiy faolligini oshirishga alohida

e'tibor berilgan. Hozirgi davrda ayollarga munosabat masalasida talab qilinayotgan qoidalar islom dinining ezgu g'oyalari bilan sug'orilgan, xalqimizda azaldan mavjuddir. Darhaqiqat, diniy tomonlama e'tibor bersak, Islom qonunchiligida ham ayollarning huquqlari himoya qilingan. Islom dini ayolga mehnatni man etmadi, balki ayolni o'z tabiatiga munosib, shaxsiyatiga to'g'ri keladigan mehnat bilan shug'ullanishini targ'ib qilgan.

Ma'rifatli ayol tushunchasi qalbimizga juda ham ma'qul keladigan tushuncha desak mubolag'a bo'lmaydi. Agar oilaning ayoli ma'rifatli bo'lsa bu xonadonda xayru baraka, xotirjamlik, fayz, saranjomlik, ahillik hamroh bo'ladi. Ma'rifatli ayol bo'lish uchun har bir ayol va onalarimiz o'z ustlarida ko'proq ishlab o'zini-o'zi isloh qilmog'i darkor. Avvalambor har bir ayol bolalik va o'smirlik davridanoq ma'rifatga intilib, ilm olib yashashni o'ziga maqsad qilib olishi ahamiyatlidir. Agar bir insonni tarbiyalamoqchi bo'lsang o'g'lingga yaxshi tarbiya ber, agar jamiyatni tarbiyalamoqchi bo'lsang qizingni ma'rifatli qilib tarbiyala, degan nagl bor xalqimizda. Chunki qiz bola bo'lajak ona u o'zi kabi farzandlarini ham ma'rifatga yetaklaydi. Islom dinida ayollar masalasiga alohida e'tibor berilgan bo'lib, ularning oilada, jamiyatda va umuman, hayotda munosib o'ringa ega ekanlari bayon qilingan. Ushbu yuksak e'tiborni Qur'oni karimdagi bir nechta suraning ayollarga bag'ishlangani, ularda ayollar masalasi ko'tarilgani, ayollarning nomi bilan nomlanganida ham ko'rish mumkin.

Ayollar Islomda ona, opa-singil, jufti halol va qiz sifatida hurmatlanib, ayol kishiga latofatli xilqat, ibo va xayo timsoli sifatida qaralib, uni ximoya qilish, asrab avaylash lozim ekanligi uqtiriladi va bu vazifa erkaklarning zimmasiga yuklanadi. Qiz ota kaftida, ayol er bag'rida va onalar farzandlar boshi uzra ko'tarilib, qadrlanishi buyurilgan.

ASOSIY QISM

Ayni vaqtda jamiyatimizda ayollar katta ijtimoiy kuchga aylanmoqda. Mamlakatimizda o'tkazilayotgan barcha tadbirlar bugun ayollarimizning ishtirokisiz o'tmaydi. Ayniqsa, fan, ta'lim, madaniyat sohasida minglab olimay-yu, fozila ayollar mehnat qilmoqdaki, ular jamiyat taraqqiyotida o'z mavqeyi va munosib ish o'rinlariga egadirlar. Shu jihatdan olganda O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I. A Karimov xotin – qizlar masalasiga alohida to'xtalib «Bugun ma'rifiy dunyoda xotin – qizlar manfaati degan alohida masala bor va uni o'rganish.yechimini topishga juda katta ahamiyat berilishi bejiz emas. Agar ayollarga yetarli etibor berilmasa, bunday jamiyatning kelajagi bo'lmaydi» deb ta'kidlagan .Ushbu jumlamaming izohi sifatida xotin – qizlarimizni ta'limga jalb qilishimiz, oliy ma'lumotga ega bo'lishiga imkoniyatlar bugun yetarlicha. Oliy ma'lumotga ega qilishimizdan asosiy maqsad barkamol yosh avlodni har tomonlama salohiyatli, keng dunyoqarash, intellektual qobiliyatlarini shakllantirishda onalarimizda yetarli bilim va salohiyat bo'lsagina farzandiga tarbiya va ta'limni uyg'un tarzda olib borishi mumkin. Farzandga ta'lim va tarbiya berishda ayollarimizning roli erkaklarga qaraganda ustunroqdir. Boisi shundaki, farzand dunyoga keliboq to voyaga yetgunga qadar ilk ijtimoiy munosabat va jamiyatdagi mavjud me'yorlarni onasi orqali anglaydi.

Ma'lumki zamonimiz texnologiya zamoni, rivojlangan mamlakatlarda biron soha yo'q-ki,raqamlash va yashil raqamlash tizimi kirib bormagan bo'lsa, ayni paytda bu jarayonda dunyo aholisining yarmi, ya'ni ayollarning o'rni qanchalik ahamiyatga ega ekanligi aniq ma'lum emas.Ko'p davlatlarda o'rta ta'lim majburiy va o'qishga borganda qizbola va o'g'ilbola teng qatnashadi, shunga ko'ra dunyoning ko'plab mamlakatlarida bakalavriat talabalarining muhim qismi ayollar bolsada, ko'rsatgichlar shuni ko'rsatadiki, vaqt o'tishi bilan yuqori ilmiy

darajalarda ayollar soni kamayib borishi kuzatiladi va ularning soni ko'pchilikni tashkil etmaydi. Ayollar san'at va ijtimoiy fanlar, tabiiy fanlar, ta'lim va tarbiya sohasida ko'proq faoliyat yuritsalar, texnika, muhandislik, aniq fanlar sohalariga kamroq kirishadi. Asosan, ayollar tarbiyaviy va jismoniy parvarishga urg'u beradigan ishlarga moyil bo'lib, texnika mexanika mahoratiga va ijodiy fikrlashga tayanadigan ishlarda kamroq faoliyat ko'rsatadilar. Lekin aytib o'tish joizki, O'zbekistonda oxirgi ikki yil magistr qizlar soni 2-3 barovarga ko'paygan. Bundan tashqari, ilmiy yo'nalishlarni tanlashda gender farqlar ham nisbattan kamroq ko'zatilmoqda.

Ijtimoiy hayotga, uy ishlarini bajaradigan texnikadan tortib to qishloq xo'jaligi va sanoat sohalarida ishlaydigan texnologiyalarning kirib kelishi, ya'ni bu evolyutsiyon jarayon ko'p chegaralarni, an'analarni urf-odatlarini, qolaversa, turmush tarzini o'zgartirgan bo'lsa-da, keng ko'lamli ijtimoiy faoliyatda ayollarning faol bo'lishiga sharoit yaratganday bo'lsa-da, lekin jamiyatda gender tenglikni texnosanoat sohalarda yo'qligini mushohada qilish oson.

Bugungi kunda texnologik imkoniyatlar muhim ishlab chiqarish omilidir. Bu inson hayotida katta o'zgarishlarga olib kelmoqda. Mazkur jarayonda bilim asosiy rol o'ynaydi. Shuning uchun malakali ishchi kuchiga talab kun sayin ortib bormoqda. Fan va texnologiya keng doiradagi faoliyatni qamrab oladi. Bu fan va texnologiyaning ayollarga qanday aloqasi borligi fan va texnologiya ta'rifiga bog'liq bolib, fan odatda jismoniy dunyoga va uning hodisalariga tegishli bo'lgan bilimga ega deb hisoblanadi. Eksperimental va tizimli texnologiya nuqtayi nazaridan, texnologiya, ilmiy bilimlardan inson hayotining ilmiy maqsadlarini amalga oshirish uchun foydalanish yoki boshqacha aytganda, inson muhitida o'zgarish va takomillashtirishni yaratish. Shu nuqtaiy nazardan qaraganda, ayollar an'anaviy ravishda muhim bilim inkubatorlari bo'lib kelgan. Bugungi kunda u «bilim va texnologiya» sifatida qaraladi va asosan, ayollar bilan bog'liq inson taraqqiyoti doirasini va bilim va texnologiyalarning keng ufqini ko'rish mumkin. Ayollarning bilimga asoslangan ishlab chiqarishga kirishi, asosan, ularning ishtiroki ilmiy faoliyatda ko'rinadi. Buning uchun ta'lim talab qilinadi va natijada ayollar ish bilan ta'minlanadi. Ta'lim bosqichi aslida ko'nikmalarni yaratadi va ularga kuch beradi, ayollarning akademik zinapoyaga ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Ilm-fan, bilim ishlab chiqaruvchi professional kuchlarda ham o'zini namoyon qiladi.

Jamiyatimizda rahbarlik yoki boshqaruv ish joyini ayol kishiga berishga shoshmaydilar, har bir jamiyatning o'zini yozilmagan qonunlari ham mavjud, erkaklari birdamligi, ba'zida ayol kishiga ishonchni kamligi bizni qarashlarimizga singib ketganga o'xshaydi. Ko'pincha, kadr yetmasagina ayol xodimga lavozim nasib qilishi mumkin. Bunday qarashlar yana oiladan boshlanadi. Aynan oilada Otalar roli juda muhim, Ular ko'proq qizlariga e'tibor berishsa, o'qish va ishlarida qullab quvvatlasa, jamiyatda ham shu ruhiyat shakllanadi. Ajrimdan so'ng yosh bolalar tarbiyasi ko'proq ayol zimmasida qolishi ham ayolning jamiyatdagi faoliyatini cheklaydi. Ayol farzandli bo'lgach, bola tarbiyasi birinchi vazifasi bo'ladi. Ajrim bu mas'uliyatni ikki baravarga oshiradi. Ayol bunday holatlarda o'z ustida ishlashga vaqt topolmaydi va ro'zg'orini tebratish uchun oddiy ishlarni qilishga ham rozi bo'ladi.

So'nggi yuz yillikda inson turmush tarzida xususan ayollar ijtimoiy faoliyatida katta o'zgarishlar sodir bo'lganini asosi ilm-fan va texnika rivoji bilan bog'lig ekanligi hech kimga sir emas. Har tomonlama bilimlarning rivoji, Inson o'sishi va rivojlanishining asosiy o'qi va harakatlantiruvchi kuchining omili bo'lib, xizmat qiladi. Bilim olishda islom dinida chegara yo'q, beshikdan qabrgacha ilm izla deyishgan, bilim olish jinsga- ayol va erkakga ajralmaydi, bu

borada ular teng! Asosiy qomusimizda ham bu borada adolat barqaror. O'zbekistonda oxirgi yillarda gender tenglik bo'yicha bir qator qaror va farmonlar xotin-qizlarimizning faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun barcha sharoitlar yaratishga karatilgan va katta ahamiyat berilmoqda. Farzandga tarbiya berish borasida ayollarning tutgan o'rni nihoyatda baland ekanligiga tarix guvohdir. Tarixdan ma'lumki, qanchalar buyuk zotlaring ortlarida albatta bir buyuk ona yoki bir buyuk ayol turgan bo'ladi. Masalan, Ahmad ibn Hanbal rohimahulloh hayotlariga nazar tashlasak, ul zot otalaridan erta yetim qolganlar. Onalari yakkayu yagona farzandlarini ilmga muhabbatli qilib voyaga yetkazganlar. Ahmad ibn Hanbal balog'atga yetgach ro'zg'or tashvishi o'laroq, darslarga biroz qatnasha olmaydilar, shunda onalari men och o'tirsam ham roziman faqat ta'lim olishlikni tashlab qo'yma deb nasihat qiladilar. Ma'rifatli ayol tushunchasi qalbimizga juda ham ma'qul keladigan tushuncha desak mubolag'a bo'lmaydi. Agar oilaning ayoli ma'rifatli bo'lsa bu xonadonda xayru baraka, xotirjamlik, fayz, saranjomlik, ahillik hamroh bo'ladi. Ma'rifatli ayol bo'lish uchun har bir ayol va onalarimiz o'z ustlarida ko'proq ishlab o'zini-o'zi isloh qilmog'i darkor. Avvalambor har bir ayol bolalik va o'smirlik davridanoq ma'rifatga intilib, ilm olib yashashni o'ziga maqsad qilib olishi ahamiyatlidir. Agar bir insonni tarbiyalamoqchi bo'lsang o'g'lingga yaxshi tarbiya ber, agar jamiyatni tarbiyalamoqchi bo'lsang qizingni ma'rifatli qilib tarbiyala, degan naql bor xalqimizda. Chunki qiz bola bo'lajak ona u o'zi kabi farzandlarini ham ma'rifatga yetaklaydi.

Buyuk ma'rifatparvar Abdulla Avloniy «Qizlar bilim olishga hammadan ko'proq intilishi lozim. Zero, bu bilimlar bilan ular kelajak avlodni tarbiyalaydilar», deb bejiz aytmagan. Uchinchi Renessansga erishish yo'lida xotin-qizlarni yanada bilimli, ma'rifatli qilish eng asosiy vazifalardan biridir. Xotin-qizlarning jamiyatdagi mavqeini ko'tarish davlatimiz siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan. Shu bois, bu boradagi ishlarning amaliy isboti sifatida so'nggi yillarda nozik jins vakillarining jamiyat hayotidagi o'rnini oshirishga qaratilgan qator farmon va qarorlar, jumladan, Xotin-qizlar ta'limini qo'llabquvvatlashning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan dasturi qabul qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoevning «Yer yuzidagi har qaysi jamiyatning madaniy darajasi uning ayollarga bolgan munosabati bilan belgilanadi.... Cog'lom zurriyod, barkamol avlodni tarbiyalab voyaga yetkazishdagi o'rningiz va xizmatigingizni hech narsa bilan qiyoslab, baholab bo'lmaydi. Sizlarning mehr, muhabbatingiz, vafo va sadoqatingiz, fidoyiligingiz sababli hayotimiz charog'on, -degan fikrlari e'tiborlidir. Shuning uchun ham O'zbekistonda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash, ular uchun munosib mehnat va turmush sharoitini yaratib berish, qobiliyat va salohiyatini ro'yobga chiqarish masalasi mamlakatda davlat siyosati darajasiga ko'tarildi.

Ma'rifatli ayol jamiyatning taraqqiyot yo'lini belgilab beradi. Chunki, aynan ayol bolalarni tarbiyalaydi va ongi, dunyoqarashi, bilim darajasini shakllantiradi.

NATIJA

Kasbi bo'lgan fidoyilar safini kengaytiradi va ilmiy-texnikaviy sohani yangicha qarashlar hisobiga boyitadi”.

BMT Bosh kotibi xotin-qizlarning ilm-fanga bo'lgan huquqini qat'iy turib himoya qilishga, bu yo'ldagi har qanday qotib qolgan yondashuvlar, eskicha qarashlar va turli g'ov-to'siqlarga barham berishga da'vat etdi. A. Guterrish ta'biri bilan aytganda, “Biz barchamiz sinfxonalar, laboratoriyalar va kabinetlarni xotin-qizlar orasidan yetishib chiqqan olimalar bilan to'ldirish evaziga – dunyomizda mavjud bo'lgan, lekin shu paytgacha foydalanilmay kelayotgan beqiyos iste'dodlarga qanot bag'ishlash uchun o'z munosib ulushimizni qo'shgan bo'lamiz”.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda O'zbekistonda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ayollarning mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotida to'laqonli ishtirok etishiga erishish, gender tengligini nazorat qilish muhim masala hisoblanadi. Bu borada esa ayollarimizning oz huquqlari borasidagi bilimlarini organishi ulardan tolaqonli foydalana olishi juda muhim. Hozirgi vaqtda ayollarimizning huquqlari paymol bolishi asosan oz huquqlarini bilmasligi natijasida yuzaga kelmoqda. Natijada inson huquqlari tolaqonli himoya qilinmagan degan hulosa jamiyat orasida keng muhokama bolmoqda. Aslida esa bu insonlarning yetarlicha bilimlarga ega emasligidan ekanligi asosiy sabab. Davlat bu borada ham oz islohatlarini amalga oshirmoqda. Jumladan har hil texnologiyalar bilan telefon radio televizor orqali odamlarga huquqlarini togri foydalana olishi haqida har hil media mahsukotlari taqdim etilmoqda.

Адабиётлар руйхати:

1. »Ilm-fan va texnologiya rivojida ayollarning órni «. NARGIZA SHOALIEVA 2024.
2. »Yangi Ózbekistonda ayollarning ilm-fan taraqqiyoti va innovatsion rivojlanish jarayonidagi órni» 2024-yil 15-fevral Buhoro respublika ilmiy-nazariy anjuman materiallari.
3. Akmal Saidov 2022 «Ayollarning órni va ahamiyati. Insonhuquqlari.uz
4. Qahramon Axmedov, Aziza Sodiqova «Jamiyatda xotin-qizlar va ularning ijtimoiy faolligi»
5. »Yoshlar ovozi»gazetasi D.Abduxamidov «Ayollar jamiyat kózgusi»
6. U. Asrorov 2023 « Ózbekistonda ilm-fan rivojida xotin-qizlarning ulushi qay darajada?»